

LAS SALVEDADES GRAVES COMO INSTRUMENTO DE SEÑALIZACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LA DINÁMICA TEMPORAL DEL RIESGO

Carlos Piñeiro Sánchez

Grupo de investigación en Finanzas y Sistemas de Información (fysig)

Universidade da Coruña

www.udc.es/grupos/fysig/carlos

16 de Febrero de 2017

Resumen

Los modelos convencionales de análisis de solvencia y pronóstico del fracaso formulan diagnósticos atemporales. Sin embargo el tiempo es un factor relevante, porque los desequilibrios son procesos dinámicos: una estimación del riesgo vinculada a un horizonte temporal concreto es un elemento de interés para cualquier agente económico. En este trabajo se explora el uso de tablas de mortalidad para expresar esta dinámica temporal, en relación con ciertas evidencias de auditoría que podrían canalizar información relevante para la estimación de la vida remanente de la empresa. En concreto, se examina la capacidad de señalización de las incertidumbres y salvedades que afectan bien a la continuidad o bien al núcleo de la lógica que rige el equilibrio financiero.

Abstract

Conventional financial and bankruptcy-forecasting models usually produce static diagnostics. However, time is a relevant factor because financial imbalances are dynamic processes. Measuring the firm's financial performance over a given period of time is a critical issue for many economic agents, e.g. creditors or suppliers. I explore the use of the *Kaplan-Meier* estimate of the survival function, along with external audit data, to measure the remaining life of the firm. By doing so, I develop an estimate of the signaling value of severe qualifications and/or on-going concerns.

1 INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

El estudio de la vida remanente de la empresa entronca con el programa de investigación que se desarrolla desde los años sesenta, en relación al pronóstico del fracaso empresarial. Esta línea de investigación se inicia formalmente con los trabajos de (Beaver, 1966) y (Altman, 1968), que aportaron respectivamente evidencias concluyentes de i) la existencia de diferencias significativas en las ratios financieras, en las empresas financieramente desequilibradas; y ii) la posibilidad de explotar estas diferencias para formular pronósticos, en el contexto de modelos estadísticos multivariantes.

Estas contribuciones son el germen de un fructífero programa de investigación que, partiendo de la fundamentación clásica del análisis financiero, ha ido diversificando las metodologías de trabajo e incorporando elementos de otros programas de investigación en materia de finanzas y estrategia. El análisis discriminante empleado por (Altman, 1968) fue rápidamente complementado por el uso del logit condicional (Martin, 1977); (Ohlson, 1980); ambos métodos han tenido un notable éxito, si bien en los noventa se desarrollaron nuevos procedimientos de análisis basados bien en técnicas estadísticas de tipo heurístico – como los árboles bayesianos y el particionamiento recursivo (Sarkar & Sriram, 2001) (Quinlan, 1986) (Quinlan, 1987) (Frydman & Kao, 1985) – o bien en métodos de inteligencia artificial, entre las que deben ser destacadas las redes de neuronas artificiales y las máquinas de soporte vectorial (Messier & Hansen, 1988) (Kim, 2011).

Las variables de trabajo más habituales son las magnitudes y ratios financieras, cuya capacidad de señalización está ampliamente documentada (Altman, 1968) (Beaver, 1966) (Ohlson, 1980) (Kim, 2011) (de Llano, et al., 2016). No obstante, se han descubierto relaciones entre el riesgo financiero y atributos como el desempeño, las inversiones en TIC, y los intangibles (Piñeiro, et al., 2016). También se han documentado diferencias en algunas características de la auditoría de cuentas (Piñeiro, et al., 2012). Se ha documentado que ciertos atributos de la estrategia de contratación de auditores, y por supuesto también el contenido de los informes, canalizan evidencias útiles para formular pronósticos en cuanto al éxito o fracaso de la empresa. La acumulación de salvedades, la frecuencia de los incumplimientos formales (depósito de cuentas en el Registro Mercantil y/o sometimiento de dichas cuentas a auditoría) y la presencia de incertidumbres parecen ser estadísticamente diferentes en los grupos de empresas sanas y desequilibradas

Estos hallazgos permiten configurar la auditoría como mucho más que un simple instrumento de supervisión y garantía de la calidad de la información contable: la auditoría canaliza evidencias útiles para realizar diagnósticos financieros y señala las disfunciones financieras, incluso desequilibrios latentes, antes de que se traduzcan en impagos u ocasionen procesos concursales. De manera inmediata, abren el camino para el desarrollo de un nuevo enfoque de pronóstico de la insolvencia (Piñeiro, et al., 2013); en una perspectiva amplia, y en combinación con los resultados contribuidos por proyectos adyacentes, como el estudio de los intangibles, ofrecen interesantes expectativas para estudiar las posibles relaciones entre el riesgo financiero y signos externos de lo que podríamos denominar *calidad de gestión*.

El punto de interés de este trabajo es la auditoría. Como indico más arriba, canaliza evidencias útiles para realizar diagnósticos financieros y señala las disfunciones financieras antes de que se traduzcan en impagos u ocasionen procesos concursales. “Antes” es un término deliberadamente vago: los modelos convencionales son atemporales, permiten cuantificar el riesgo de un evento de crédito, un impago temporal o más frecuentemente una insolvencia en sentido jurídico, y son capaces de formular pronósticos en general muy fiables, pero siempre en un marco temporal indeterminado. No permiten estimar conjuntamente el riesgo y la forma en que éste se agrava conforme transcurre el tiempo, o si se prefiere, no permiten construir un estimador sintético de la intensidad de los desequilibrios y su impacto en la vida remanente de la empresa.

Esta es una limitación de importancia, porque el tiempo restante hasta el evento de crédito (supuesto que éste llegue a producirse) es un dato esencial para acreedores, prestamistas, inversores y otros agentes económicos con intereses en la empresa. Estimar el horizonte de supervivencia de la empresa permitiría a los inversores poner a salvo toda o parte de su inversión; proveedores y otros acreedores podrían valorar cuál es el momento adecuado para introducir cambios en la política actual de crédito, y/o en las relaciones comerciales con la empresa.

Hasta ahora el factor tiempo ha sido obviado, o a lo sumo tratado de manera indirecta mediante la estimación recurrente de modelos de pronóstico para diferentes horizontes de tiempo (Altman, 1968); sin embargo esta no parece una solución definitiva en la medida en que no garantiza la consistencia temporal de estimaciones de riesgo. A priori, en el caso de una empresa desequilibrada, cabe exigir que los pronósticos sugieran un agravamiento del riesgo a medida que avanzamos hacia horizontes más alejados – obsérvese que los modelos se formulan *ceteris paribus* las decisiones de gestión, por tanto no reflejan el efecto de las acciones correctoras que eventualmente se puedan introducir en el futuro -. Cabe incluso la posibilidad de que los modelos de clasificación exhaustiva, como los basados en análisis discriminante, puedan asignar a una misma empresa en diferentes categorías, en diferentes horizontes temporales, lo que tiene difícil interpretación práctica.

El tiempo parece una variable suficientemente importante como para merecer un tratamiento singularizado. Aparentemente, tiempo y riesgo están relacionados, es decir, el riesgo posee una dinámica temporal, precisamente porque la insolvencia no es un evento puntual, sino un proceso: una secuencia de sucesos, escenarios y decisiones a lo largo de la cual ciertas anomalías inicialmente locales provocan desequilibrios cada vez más acusados, que en un momento dado impiden dar continuidad al ciclo financiero. El punto de interés de este trabajo es esa dinámica temporal, más específicamente clarificar si es posible construir modelos que permitan estimar fiablemente el tiempo que resta hasta el evento de crédito.

La introducción del tiempo en el problema plantea algunas dificultades formales, que por lo demás son comunes a cualquier otro modelo de pronóstico. En particular es relevante el caso de las empresas que, en el momento de finalizar el período de observación, no han presentado el evento objeto de estudio, en este caso no han instado formalmente un proceso concursal. Convencionalmente las declaramos solventes y las tratamos como tales en la estimación y contrastación de los modelos, pero en puridad representan casos

indeterminados: es posible que en efecto sean compañías perfectamente solventes, pero también es posible que en realidad sus desequilibrios hayan pasado desapercibidos, quizá porque son todavía incipientes, porque la información es incompleta, o porque se manifiestan de una manera que los modelos no son capaces de capturar. En cualquier caso no podemos descartar la posibilidad de que esas empresas, que hemos definido como sanas, puedan ser potencialmente insolventes, y que de hecho incurran en una insolvencia algún tiempo después de haber finalizado el estudio.

Algunos trabajos recientes han abordado esta problemática empleando técnicas para el análisis de la mortalidad y la supervivencia (Pereira, et al., 2012); (Piñeiro, et al., 2016). Estos métodos se utilizan asiduamente para estudiar la prevalencia de dolencias y la incidencia de factores del entorno, características biológicas, o tratamientos sobre el riesgo de fallecimiento. En nuestro caso, es inmediato formular una analogía con la extinción de la empresa, incluso también con una declaración formal de insolvencia, que representa el agotamiento de su capacidad financiera, una amenaza severa y directa para su supervivencia como unidad económica diferenciada.

Este trabajo tiene como foco de atención precisamente estas evidencias, y pretende ponerlas en relación con la dinámica temporal del riesgo a la que me he referido más arriba. ¿Es posible cuantificar la vida remanente de la empresa, atendiendo a sus antecedentes de auditoría? ¿Hay alguna relación estadísticamente significativa entre el tipo de opiniones? También se pretende profundizar en el rol que en su caso pueda desempeñar la *calidad del auditor*, entendida como su capacidad para restringir los ajustes discrecionales: algunos trabajos previos, basados en estudios en el área anglosajona, sugieren que las empresas sometidas a tensiones financieras podrían tener incentivos para seleccionar auditores de peor calidad, con la expectativa de minimizar las probabilidades de que éstos canalicen alertas sobre sus desequilibrios financieros y/o excepciones a la continuidad. Por el contrario otros estudios empíricos desarrollados sobre muestras en España no han hallado indicios de que la calidad del auditor sea significativamente diferente en las empresas disfuncionales (Piñeiro, et al., 2012). En este caso, pretendo clarificar si las funciones de riesgo y supervivencia son significativamente diferentes, de acuerdo con las características subjetivas del auditor.

Un objetivo instrumental es determinar en qué medida sería posible emplear un sistema de etiquetado para describir unívocamente estas salvedades y sintetizarlas en el contexto de un modelo de diagnóstico y/o pronóstico. Esta cuestión tiene notable trascendencia práctica porque la presencia de salvedades puede explicarse por múltiples razones (Hopwood, et al., 1989), muchas de las cuales tienen poca o ninguna trascendencia práctica en términos de riesgo; por el contrario, hay indicios de que algunas calificaciones específicas deben ser interpretadas como signos reales de alarma, por su incidencia sobre la lógica que rige el equilibrio financiero (Piñeiro, et al., 2013).

El etiquetado permitiría sistematizar y categorizar exhaustivamente las calificaciones. Por ejemplo la presencia de una excepción al principio de empresa en funcionamiento podría etiquetarse como *incertidumbre*, y esta etiqueta estaría llamada a sintetizar el contenido informacional del párrafo correspondiente del informe. El interés de este etiquetado radica en sus amplias posibilidades de uso en la *web semántica*, es decir, sistemas y aplicaciones capaces de desplegar un comportamiento activo e inteligente, reemplazando

al usuario en tareas rutinarias o costosas en términos de tiempo (como la búsqueda exhaustiva y el análisis de datos) gracias a su capacidad para identificar el significado de la información contenida en la web; la diferencia crucial con la web clásica es su capacidad para aprehender selectivamente solo los ítems relevantes, y manipularlos con poca o ninguna intervención del usuario, ya que cada recurso de información contaría con un etiquetado comprensible para los servicios y aplicaciones de la web semántica. Es preciso identificar ontologías útiles, y asignar significados a los datos; pero el primer paso consiste en determinar si las clasificaciones a priori (en este caso, para las salvedades) canalizan información con la *riqueza* (Daft & Lengel, 1986) requerida para formular diagnósticos fiables.

2 DISEÑO DEL ESTUDIO EMPÍRICO

Para clarificar la posible relación entre el comportamiento del riesgo a lo largo del tiempo, y la conducta de auditoría, se ha diseñado un estudio particularizado para el caso de las salvedades e incertidumbres *graves*. La elección de esta categoría de salvedades se explica porque, por su propia naturaleza, están directamente relacionadas con anomalías o disfunciones financieras lo que proporciona un argumento plausible para suponer un nexo de causalidad con el riesgo.

2.1 Datos

El trabajo se basa en una muestra aleatoria simple de pymes (250 empleados directos o menos) con sede social en Galicia, y cualquier actividad excepto banca, crédito, intermediación financiera, y seguro. El tiempo de seguimiento es de doce años (1999-2011). La proporción de empresas auditadas en este segmento es relativamente pequeña, de manera que no se ha impuesto ninguna restricción específica en cuanto al número de informes disponibles. La muestra final está compuesta por 266 observaciones y 1.733 informes de auditoría, que se han examinado individualizadamente para determinar el sentido de la opinión, el tipo concreto de salvedades o incertidumbres expresadas, y su calificación conforme a los criterios que detallo más adelante.

2.2 Método

Como se señala más arriba, el objetivo de este trabajo es explorar la vida media de la empresa una vez que se ha producido una salvedad grave. Es posible que la supervivencia esté moderada por variables financieras de contexto (rentabilidad, liquidez, dimensión, etc.) e incluso por las capacidades y competencias internas, incluyendo la calidad de gestión; sin embargo, en este trabajo se explora únicamente la dinámica temporal, y se deja para un posterior desarrollo el estudio de la posible influencia de estas covariables mediante una regresión de Cox.

Para ello se estima la función de supervivencia empleando el método de Kaplan-Meier, que como se sabe es una técnica no paramétrica basada en estimación por máxima verosimilitud y que no establece especiales restricciones sobre los datos, excepto la presunción de que las observaciones censuradas no tienen un comportamiento diferente del observado en el resto de la muestra. El evento que determina el fallecimiento es la declaración formal de concurso de acreedores; cuando esto no ocurre durante el período de observación, el caso es *censurado*, o perdido.

El estimador de Kaplan-Meier para la función de supervivencia es el producto

$$\hat{S}_t = \prod_{t_i < t} \frac{n_i - d_i}{n_i}$$

donde n_j es el número de observaciones en las que se puede producir el evento de fallo en el período j -ésimo¹, d_j es el número de sujetos que fallecen en el período j . La función de Kaplan-Meier expresa la probabilidad acumulada de supervivencia para cada empresa, en un horizonte t determinado. Su estimación se basa en la maximización de la función de verosimilitud para la muestra:

$$L = \prod_{i=1}^k h_i^{d_i} \cdot (1 - h_i)^{n_i - d_i}$$

donde k es el número de períodos a lo largo de los cuales hemos observado la muestra. La condición de máximo para la función de verosimilitud requiere que el estimador de la función de riesgo sea

$$h = \frac{d_i}{n_i} \text{ para } i = 1, 2, 3, \dots, k$$

2.1 El cómputo del tiempo de supervivencia

El tiempo de supervivencia es el plazo, en años, transcurrido desde que se comunica la primera calificación grave hasta que se produce el evento de crédito o, en su defecto, finaliza el período de observación. Si en los antecedentes de auditoría no consta ninguna salvedad grave, el tiempo se computa desde la fecha de comienzo del estudio.

Este procedimiento de cálculo es singular, y hasta donde conozco no se ha empleado en ningún estudio previo. El punto de interés de este trabajo es la vida media alcanzada desde la emisión de la primera salvedad grave, de manera que este es el momento en el que se empieza a computar el tiempo de vida. Este es también el momento en el que esa observación entra en el estudio, de manera que técnicamente existe censura solo por la derecha. En cualquier caso, los resultados del estudio proporcionarán indicios para valorar si este diseño metodológico es o no viable.

En la Ilustración 1 las empresas A, B y E han incurrido en un concurso en algún momento del período de observación; E no recibió ninguna salvedad grave de manera que su vida se computa desde 1999; por el contrario A y B sí recibieron informes con calificaciones de este tipo, y sus vidas se computan desde esta fecha hasta la declaración de concurso. C recibió una salvedad grave pero no había entrado en concurso al cierre del estudio, de manera que su vida se computa entre estas dos fechas; finalmente D, que sigue activa y no recibió calificaciones graves, tiene una vida igual al período de observación.

¹ Es decir, el número de empresas que no han instado concurso al inicio del período j -ésimo.

ILUSTRACIÓN 1. CRITERIOS PARA EL CÓMPUTO DE LA VIDA

2.2 La especificación de las salvedades graves

La delimitación de lo que constituye una calificación “grave” es en sí misma un problema de entidad porque, técnicamente, debe realizarse sin especial consideración del devenir posterior de la empresa, es decir, debe formularse una interpretación *ciega* basada en el contenido del informe, tal y como haría un decisor en condiciones reales. Aquí se propone una interpretación restrictiva, de acuerdo con la cual una calificación es *grave* cuando puede ser encuadrada en alguna de las siguientes categorías:

- Obstrucciones por acción u omisión al trabajo del auditor, incluyendo la negativa a proporcionarle documentos que razonablemente deberían estar a su disposición (libros de cuentas, actas del Consejo o la Junta de Accionistas, etc.)
- Activación irregular de gastos, déficits en la dotación de provisiones por morosidad o depreciación de inversiones, o reclasificación a largo plazo de exigible corriente, cuando la cuantía de la anomalía sea igual o superior al 1% de la facturación media del período 1997 – 2010.
- Dudas razonables acerca de operaciones con entidades dentro del perímetro de consolidación cuando el sesgo (sesgo valorativo, pérdida potencial en créditos o inversiones, etc.) supere el ya indicado filtro del 1% de la facturación.
- Incertidumbres que pongan en duda la continuidad.

La elección del filtro de significatividad se basa en las previsiones de la ISA 320.A3–A7 que, como se sabe, establece reglas generales en cuanto a los niveles de materialidad en la auditoría. Aquí se emplea una regla un tanto diferente de la que, con frecuencia, se aplica en la práctica (el 5% del resultado operativo), para tratar de neutralizar los efectos que se puedan derivar de la volatilidad del resultado en series de corte temporal, así como los ajustes discrecionales que, de acuerdo con la literatura relevante, podrían haber introducido las empresas financieramente disfuncionales.

Desde el punto de vista de este trabajo, la presencia de una de estas salvedades determina la entrada de la empresa en el estudio y el inicio del cómputo de su vida; el fallecimiento viene dado por la fecha en la que, en su caso, se insta concurso de acreedores. Esta especificación es necesaria para modelizar la dinámica temporal del riesgo y al mismo tiempo contrastar la capacidad de señalización de las salvedades graves.

3 RESULTADOS

A lo largo del período de observación entraron en concurso de acreedores 127 de las empresas observadas, lo que se corresponde con una tasa acumulada de fallecimiento del 48%. Estos eventos tienen una distribución temporal inestable (Ilustración 1), y están relacionados con la presencia de salvedades graves de manera estadísticamente significativa².

ILUSTRACIÓN 2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS INSOLVENCIAS

En una amplia mayoría de los casos las empresas en situación de concurso habían recibido una o más calificaciones *graves*, de acuerdo con la especificación descrita más arriba;

		Número de salvedades graves					Total
		0	1	2	3	4	
Estado	Sin incidencia	89	29	18	3	0	139
	Concurso	53	29	25	17	3	127
Total		142	58	43	20	3	266

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS SALVEDADES GRAVES, POR SALUD FINANCIERA

El 65% de las empresas sanas al término del estudio no recibió ninguna salvedad grave durante el período de observación; no obstante, en un 33% de ellas hallamos hasta dos calificaciones de este tipo. Por el contrario, la presencia de excepciones está ampliamente generalizada en las empresas concursadas. Las pruebas de asociación indican que, en concordancia con las hipótesis de trabajo, la prevalencia de las salvedades graves es significativamente diferente en los dos grupos de empresas³.

Los resultados en cuanto a la supervivencia media en el conjunto de la muestra se sintetizan en la Tabla 2. La vida media después de la primera salvedad grave se sitúa en torno a nueve años; los percentiles 50 y 75 se sitúan respectivamente en 11 y 6,6 años. En la Ilustración 3 se presenta la estimación de la función de supervivencia obtenida por el método de Kaplan – Meier, que nos proporciona información estadística sobre el tiempo medio que transcurre desde que una empresa recibe la primera salvedad grave y la fecha en que insta, en su caso, un proceso concursal.

² La prueba de asociación para el estado y la proporción de informes con salvedades graves resulta ser significativa ($\chi^2 = 42,767$ con $\alpha < 0,01$; $L = 37,283$ con $\alpha < 0,01$).

³ $\chi^2 = 22,571$ con $\alpha < 0,01$; el coeficiente de contingencia se estima en 0,280 con $\alpha < 0,01$.

Media				Mediana			
Estimación	Error estándar	IC al 95 %		Estimación	Error estándar	IC al 95 %	
8,960	,239	8,492	9,428	11,008	,582	9,867	12,150

TABLA 2. ESTIMADORES CENTRALES PARA LA SUPERVIVENCIA

ILUSTRACIÓN 3. FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA

De acuerdo con estos resultados, aproximadamente un 90% de las empresas logra sobrevivir dos o más años desde la primera salvedad grave; la tasa de supervivencia se reduce al 83% a los cuatro años y al 67% a los ocho.

Los datos disponibles permiten examinar algunas otras cuestiones planteadas en la literatura, en relación a la influencia que la calidad del auditor puede o no ejercer sobre el nivel de manipulación de la información contable. Las empresas disfuncionales tienen incentivos para introducir ajustes discretivos y ofuscar así la percepción externa de sus desequilibrios; y también tienen incentivos para contratar auditores teóricamente más vulnerables, o de *peor calidad*, con la expectativa de mantener el velo sobre esos ajustes y desequilibrios.

Para corroborar estos antecedentes se han estimado las funciones de supervivencia de acuerdo con la tipología del auditor contratado al inicio del período de observación, definida en tres categorías: individual, societario, y multinacional (concretamente, una de las *big four*). Se ha formulado un test de long-rank para comprobar si existen diferencias sistemáticas en las tasas de supervivencia que se puedan explicar por esta característica.

Los resultados indican que la supervivencia media es, en contra de lo que cabría esperar, sistemáticamente superior en el caso de las empresas auditadas por profesionales individuales, y más reducida cuando el encargo recae en sociedades (en el caso de la muestra, se trata de sociedades de auditoría con ámbito de actuación generalmente limitado al área metropolitana y provincias limítrofes). Las *big four* se relacionan con tasas

de supervivencia relativamente altas solo en plazos cortos, hasta unos siete años. En cualquier caso, la prueba de Mantel-Cox no permite rechazar la hipótesis nula de que las supervivencias son estadísticamente similares en los tres grupos ($\chi^2 = 2,476$ con $\alpha > 0,1$), lo que concuerda con las conclusiones de aquellos otros trabajos que no hallaron evidencias de que los auditores teóricamente más vulnerables mostrasen mayor laxitud a la hora de canalizar alertas, emitir salvedades o plantear incertidumbres (Piñeiro, et al., 2012).

ILUSTRACIÓN 4. FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA, POR TIPO DE AUDITOR

ILUSTRACIÓN 5. FUNCIÓN DE RIESGO, POR TIPO DE AUDITOR

4 CONCLUSIONES

Este trabajo explora las posibilidades de uso del análisis de Kaplan-Meier para examinar la supervivencia media de las empresas una vez se ha comunicado una salvedad de auditoría relativa a aspectos financieros clave de la empresa, o una incertidumbre a la continuidad. El objetivo es contrastar la capacidad predictiva de estas salvedades al tiempo que se exploran la dinámica temporal subyacente en los procesos de insolvencia y la posible incidencia de la calidad del auditor, como factor moderador del riesgo. También se propone un procedimiento innovador para estimar el tiempo de vida de la empresa, de acuerdo con las exigencias de los objetivos de estudio.

Los resultados obtenidos sugieren que la especificación empleada para delimitar la noción de salvedad grave es compatible con estimaciones fiables de las oportunidades de supervivencia de la empresa, empleando el estimador de Kaplan-Meier; también, que el procedimiento empleado para calcular la vida de la empresa proporciona resultados significativos y valiosos cuando se emplea una interpretación puramente jurídica de la insolvencia, basada por tanto en la declaración formal de concurso de acreedores.

Los resultados en cuanto al rol de la calidad del auditor no permiten confirmar las evidencias previas en cuanto a diferencias en la capacidad para restringir la manipulación y/o la existencia de selección adversa por parte de las empresas financieramente desequilibradas. Las tasas de supervivencia observadas son estadísticamente similares, con independencia del tipo de auditor contratado al inicio del período de observación.

El trabajo posee algunas limitaciones, que son al mismo tiempo oportunidades para su desarrollo. Es preciso verificar en qué medida los resultados son generalizables a otras empresas, en particular a compañías de mayor dimensión; también, una vez verificadas la viabilidad del análisis de supervivencia en el contexto de la auditoría de cuentas y la relevancia del procedimiento de cálculo de la vida, es relevante introducir covariables en el contexto de una regresión de Cox, para matizar y perfeccionar la estimación del riesgo y la supervivencia. En mi opinión, una ampliación inmediata vendría dada por la inclusión de ratios financieras, cuando menos de los indicadores que la literatura ha identificado como indicadores relevantes de desequilibrios financieros; también hay un amplio camino que recorrer en la construcción de indicadores expresivos de la *calidad de la gestión*, o si se prefiere, de la presencia de intangibles vinculados a las funciones directivas y organizativas.

5 REFERENCIAS

- Altman, E., 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy. *Journal of Finance*, 23(4), pp. 589-609.
- Beaver, W. H., 1966. Financial ratios as predictors of failure. *Journal of Accounting Research (suplemento Empirical Research in Accounting: Selected Studies)*, Volumen 4, p. 71 – 111.
- Daft, R. L. & Lengel, R. H., 1986. Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design. *Management Science*, 32(5), pp. 554-571.
- de Llano, P., Piñeiro, C. & Rodríguez, M., 2016. Predicción del fracaso empresarial. Una contribución a la síntesis de una teoría mediante el análisis comparativo de distintas técnicas de predicción. *Estudios de Economía*, 43(2), pp. 163-198.
- Frydman, H. A. E. & Kao, D., 1985. Introducing Recursive Partitioning for Financial Classification: The Case of Financial Distress. *The Journal of Finance*, XL(1), pp. 269-291.
- Hopwood, W., McKeown, J. & Mutchler, J., 1989. A test of the incremental explanatory power of opinions qualified for consistency and uncertainty. *The Accounting Review*, 64(1), pp. 24-48.
- Kim, S., 2011. Prediction of hotel bankruptcy using support vector machine, artificial neural network, logistic regression, and multivariate discriminant analysis. *The Service Industries Journal*, 31(3), pp. 441-468.
- Martin, D., 1977. Early Warning of Bank Failure: a Logit regression approach. *Journal of Banking and Finance*, 1(3), pp. 249-276.
- Messier, W. & Hansen, J., 1988. Inducing rules for expert systems development: an example using default and bankruptcy data. *Management Science*, 34(12), pp. 1403-1415.
- Ohlson, J. A., 1980. Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. *Journal of Accounting Research*, 18(1), pp. 109-131.
- Pereira, J., Crespo, M. & Sáez, J., 2012. *La predicción del fracaso empresarial. Propuesta de un modelo secuencial basado en el análisis de supervivencia*. XV Encuentro de AECA. Esposende, s.n.
- Piñeiro, C., de Llano, P. & Rodríguez, M., 2012. La evaluación de la probabilidad de fracaso financiero. Contraste empírico del contenido informacional de la auditoría de cuentas. *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, XLI(156), pp. 353-370.
- Piñeiro, C., de Llano, P. & Rodríguez, M., 2013. ¿Proporciona la auditoría evidencias para detectar y evaluar tensiones financieras latentes? Un diagnóstico comparativo mediante técnicas econométricas e inteligencia artificial. *Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa*, 22(3), pp. 115-130.

Piñeiro, C., de Llano, P. & Rodríguez, M., 2016. *De las tensiones financieras al fracaso: ¿cuáles son las oportunidades de supervivencia de una empresa?*. Bragança, s.n.

Piñeiro, C., de Llano, P. & Rodríguez, M., 2016. IT as inductors of competitiveness and facilitators of business success. *International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC)*, 3(1), pp. 8-26.

Quinlan, J., 1986. Induction of decision trees. *Machine Learning*, Volumen 1, pp. 81-106..

Quinlan, J., 1987. Inductive knowledge acquisition: a case study. En: *Applications of Expert Systems*. Nueva York: Addison-Wesley, pp. 157-173.

Sarkar, S. & Sriram, R., 2001. Bayesian Models for Early Warning of Bank Failure. *Management Science*, 47(11), pp. 1457-1475.